

**KONSEP PENAFSIRAN HADITS MEMULIAKAN TAMU TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT DI KECAMATAN BESULUTU
KABUPATEN KONAWE**

Irdawati Saputri

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jannatu Adnin Kendari

Received 23 Mei; Accepted 29 July 2019

Available online 22 August 2019

ABSTRACT

This study discusses "The Concept of Interpretation of Hadiths Glorifying Guests Against Community Behavior in Besulutu District, Konawe Regency". In discussing the author raised the subject of the problem: How do people understand the hadith about glorifying guests in Besulutu District, Konawe Regency. This issue is discussed by limiting it to two sub-problems: 1). How is the concept of interpretation of the Hadith concerning glorification based on the Hadith of the Prophet (peace be upon him), 2). How is the behavior of the people in applying the procedure of glorifying guests according to the Hadith of the Prophet. This study aims: to describe the public's understanding of the Hadith of the Prophet, concerning glorifying guests in Besulutu District, Konawe Regency.

The method used in this study is a qualitative research method with a sociological approach, with data collection techniques namely, observation techniques (observation), interview techniques (interview) and documentation techniques.

The results showed that the way to glorify guests in the District of Besulutu in Konawe District follows their respective races. Facts on the ground, people's understanding of the hadith glorifying guests is good enough, but the attitude that reflects community organization is very alarming. Do not want to consult and always impose their own will, lack of sense of solidarity among the people, being emotional and respectful behavior of others. After being criticized by the hadith, the History of Abu Hurairah in terms of its quality is based on the rules used that the hadith is saheeh, and can be used as proof.

This study implies that the hadith of the Prophet, provided the basis for activities to honor guests. For the people of the District of Besulutu, Konawe Regency, they can do a way to glorify guests well according to the hadith of the Prophet Muhammad, the history of Abu Hurairah.

Keyword: Hadith, Guest, Behavior

1.1. Latar Belakang

Salah satu ciri orang beriman yang disebutkan dalam hadits, adakalanya terkait dengan hak-hak Allah swt., yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan, seperti diam atau berkata baik, dan adakalanya terkait dengan hak-hak hamba-Nya, seperti tidak menyakiti tetangganya dan memuliakan tamu.

Manusia hidup di dunia ini saling berhubungan dengan manusia yang lain. Di antara mereka terjalin hubungan dan ikatan, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Islam menginginkan agar hubungan yang terjalin di antara manusia dibangun atas dasar yang lurus dan manhaj yang benar. Semua itu akan terwujud manakala sebagian mereka menghormati sebagian lainnya. Setiap mereka berpegang teguh dengan adab muamalah, pergaulan yang baik, perkataan yang sopan, memuliakan tamu dan semua yang diperintahkan Rasulullah dalam hadits.

Memuliakan tamu merupakan salah satu hak dasar manusia dan juga merupakan investasi yang perlu dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, memuliakan tamu perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik individu, keluarga, kelompok, pemerintah maupun masyarakat. Di zaman moderen sekarang ini Indonesia mengalami perubahan besar sehingga sebagian pihak melupakan cara memuliakan tamu.

Pengarang Al Ifshah mengatakan, dalam hadits yang ditulis shahihain, rumusan hadits ini mengandung hukum, hendaklah berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit.

Nampaknya melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai al-Qur'an. Akibatnya bentuk penyimpangan terhadap nilai tersebut mudah ditemukan di lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi, yang menunjukkan penyimpangan terhadap nilai yang terdapat di dalamnya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kisah teladan Nabi Muhammad saw., dan juga kurangnya masyarakat Islam dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an akan menyebabkan dekadensi moral. Oleh karena itu, untuk memurnikan kembali kondisi yang sudah tidak relevan dengan ajaran Islam, satu-satunya upaya yang dapat adalah dengan kembali kepada ajaran yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian tentang Hadits dan tata cara memuliakan tamu perlu dilakukan, agar sebagai panduan di dalam menerapkannya di tengah-tengah masyarakat yang homogen dan majemuk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok masalah yang menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian tesis ini adalah bagaimana mahar perspektif Al-Qur'an dan implementasinya pada masyarakat Kabupaten Konawe dengan sub masalah:

1. Bagaimanakah konsep penafsiran Hadits tentang Memuliakan Tamu berdasarkan Hadits Rasulullah saw ?
2. Bagaimanakah perilaku masyarakat di Kecamatan Besulutu dalam menerapkan tatacara memuliakan tamu menurut Hadits Rasulullah saw ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep penafsiran Hadits tentang Memuliakan Tamu berdasarkan Hadits Rasulullah saw;
2. Bagaimanakah perilaku masyarakat di Kecamatan Besulutu dalam menerapkan tatacara memuliakan tamu menurut Hadits Rasulullah saw.

1.4. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1.4.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul mahar perspektif Al-Qur'an dan implikasinya pada masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk memperjelas judul tesis ini, maka minimal ada tiga istilah atau variabel yaitu, mahar, Al-Qur'an dan masyarakat Kabupaten Konawe.

Mahar secara etimologi berasal dari kata bahasa arab al-Mahr yang artinya maskawin, secara etimologi mahar artinya “pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon isteri kepada calon suaminya” atau suatu pemberian wajib dari seorang calon suami kepada seorang calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., secara berangsur-angsur selama kurun waktu lebih kurang 23 tahun.

Masyarakat Kabupaten Konawe adalah suatu kelompok masyarakat yang akan diteliti mengenai proses pemberian mahar atau maskawin dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an atau hukum adat yang berlaku di suku Tolaki Kabupaten Konawe.

1.4.2 Deskripsi Fokus

Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian yang berjudul “Konsep Penafsiran Hadits Memuliakan Tamu Terhadap Perilaku Masyarakat Di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe”, olehnya itu penelitian hanya dibatasi pada permasalahan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk matriks:

Tabel 1.

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Tamu	Pengertian, dasar hukum,
2	Hadits	Pengertian Hadits, Fungsi dan Peran Hadits dalam memuliakan tamu yang dianjurkan dalam Hadits
3	Masyarakat Kabupaten Konawe	Eksistensi dan Spesifikasinya

II. TINJAUAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Masyarakat

Menurut W.J.S Poerwadarminto (1994) dalam kamus Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Definisi diatas, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Maka arti pemahaman yang bersifat operasional adalah diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dipahami fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan.

E.F. Hutabarat menyatakan “pemahaman yaitu kemampuan untuk melihat hubungan yang relevan. Jadi apabila seseorang ingin memahami sesuatu, maka ia harus dapat menghubungkan sesuatu itu dengan apa yang diketahuinya

Suharsimi Arikonto menyatakan bahwa dengan pemahaman, maka seseorang dapat membuktikan bahwa dipahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Lebih lanjut mengemukakan bahwa memahami dengan sesuatu, maka ia dapat mempertahankan, membedakan, menduga (estimatis), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakan.

Teori Kognitif (kognitive theories) yang dikembangkan oleh kohler menyatakan pemahaman merupakan bagian penting dalam pemecahan masalah karena pemecahan masalah dapat dilakukan setelah diperoleh pemahaman dari hubungan-hubungan dalam situasi. Wingkel mendefinisikan bahwa belajar sebagai suatu mental atau psikis yang berlangsung

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap

Peneliti berpendapat bahwa pemahaman adalah pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar, proses sehingga diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses pengetahuan yang banyak, cara berfikir dalam memahami setiap aliran, pandangan secara benar dan menjadi suatu pendapat yang benar.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسّن إلى جاره, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. (أخرجه الشيخان وابن ماجه)¹

Artinya: “Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya; Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, dia harus berbuat baik kepada tetangganya; dan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berkata baik atau diam. (H.R. Syaikhani dan Ibnu Majah)

Kosa Kata :

Memuliakan	=	يُكْرَمُ
Tamu	=	ضَيْفٌ
Membuat Kebaikan	=	يُحْسِنُ
Tetangga	=	جَارٌ
Diam (tidak bicara)	=	يَصْمُتُ

Biografi Perawi

Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhrah Al-Yamani Al Dausi. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke 7 H. dia meriwayatkan hadits sebanyak 5.374 hadis. Oleh karena itu, dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Dia meninggal dunia pada tahun 57 H dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Madinah.

¹ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.45.

Dia adalah sahabat yang sangat dicintai. Masuk Islam pada tahun Khaibar dan ikut serta bersama Rasulullah pada saat itu. Kemudian dia selalu menyertai Rasulullah sepenuhnya. Dia adalah sahabat yang paling menjaga berkah doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dia mendoakannya. Nabi memberi kesaksian atas semangatnya dalam mencari ilmu dan hadits. Meninggal di Madinah tahun 57 H. hadits-hadits yang diriwayatkan darinya yang terdapat dalam kitab-kitab hadits adalah sebanyak 5374 hadits.

Dalam hadits tersebut, ada tiga perkara yang didasarkan atas keimanan kepada Allah dan hari akhir, yakni memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan berbicara baik atau diam. Adapun alasan penyebutan dua keimanan, yakni iman kepada Allah dan hari akhir karena iman kepada Allah merupakan permulaan segala sesuatu dan ditangan-Nya-lah segala kebaikan dan kejelekan sedangkan hari akhir merupakan akhir kehidupan dunia, yang di dalamnya mencakup hari *kebangkitan, mahsyar, hisab dan surga-neraka*, dan banyak sekali yang harus diimani pada hari akhir tersebut.

Maksud memuliakan tamu dalam hadits di atas mencakup perseorangan maupun kelompok. Tentu saja hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan, bukan karena *riya*. Dalam syari'at Islam, batas memuliakan tamu adalah tiga hari tiga malam, sedangkan selebihnya merupakan *sedekah*.

Kalimat ***“hendaklah ia memuliakan tetangganya..... maka hendaklah ia memuliakan tamunya”*** menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan di dalam al Qur'an keharusan berbuat baik kepada tetangga dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : ***“Jibril selalu menasehati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu mewarisi harta tetangganya”***.

Pengarang kitab Al Ifshah mengatakan : “Hadits ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghadirkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukan tanpa memaksakan diri”. Penulis juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu.

Selanjutnya ia berkata : Adapun sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ***“maka hendaklah ia berkata baik atau diam”***, menunjukkan bahwa perkataan yang baik itu lebih utama dari pada berkata buruk. Demikian itu karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam

dalam sabdanya menggunakan kata-kata “hendaklah untuk berkata benar” didahulukan dari perkataan “diam”. Berkata baik dalam Hadits ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan rasul-Nya dan memberikan pengajaran kepada kaum muslim, amar ma’ruf dan nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih, berkata yang baik kepada orang lain. Dan yang terbaik dari semuanya itu adalah menyampaikan perkataan yang benar dihadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau diharapkan pemberaniannya.

Mengenai Hadits ini, jika ditinjau dari kualitas hadits, sudah tentu bisa dikatakan hadits shahih, karena diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim. Mengapa dapat kami katakan demikian ?karena di kalangan umat Islam sudah sangat familiar dikenal bahwa hadits yang masuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadits shahih, karena telah melalui proses penyaringan yang sangat ketat.

Pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Turmudzi, bisa dikatakan bahwa hadits ini shahih, ditinjau dari segi bahwa perawi pada masa ulama hadits muta’odimin, yakni setara dengan perawi hadits yang terkenal seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga sama lainnya, selain itu juga pernah berguru pada imam tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Memuliakan Tamu

Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak.

a. Pengertian Akhlak Menerima Tamu

Menerima tamu (ketemuan) dalam bahasa arab disebut dengan kata *atahu daiqun*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu (ketemuan) diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim (wajar) dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah SWT. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya, tanpa memandang siapa pun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu.

b. Bentuk Akhlak Menerima Tamu

Islam sebagai agama yang sangat serius dalam memberikan perhatian orang yang sedang bertamu. Sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-haknya dalam Islam. Karena

itu menghormati tamu merupakan perintah yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah saw. Mengaitkan sifat memuliakan tamu itu dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir.

Rasulullah saw., bersabda sebagai berikut :

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَىٰ أُنْبَأَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤُسُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa Sallam telah bersabda : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya.

Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal tiga hari tiga malam. Lebih dari tiga hari terserah kepada tuan rumah untuk menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah saw., menjamu tamu lebih dari tiga hari nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban.

Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan *jaizah* sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa dari hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari, sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari.

c. Nilai Positif Akhlak Menerima Tamu

Setiap orang Islam telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama ataupun suku. Hak-hak mereka tidak

boleh dikurangi dan tidak boleh bertentangan dengan hadits yang mengikat di antara sesama manusia.

Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya karena orang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Segala pengorbanan yang diberikan untuk menyambut tamu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bernilai baik di dunia maupun akhirat.

Menerima tamu dapat meningkatkan kesabaran. Seringkali kesibukan menjadikan diri melupakan tanggung jawab terhadap sesama. Setiap saat, sering dihadapkan pada satu kenyataan bahwa ada urusan yang harus diselesaikan dengan segera, namun sisi lain ada seorang tamu yang datang. Saat inilah, dilatih kesabaran untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan sabar orang harus menghadapinya, urusannya selesai dan tamunya pun tetap dimuliakan.

Memuliakan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dari Allah ataupun makhluk-Nya karena sesungguhnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Memuliakan tamu dengan penyambutan yang menyenangkan dapat meningkatkan kemuliaan seorang, baik dimata orang yang bertamu maupun di hadapan Allah.

d. Membiasakan Akhlak Menerima Tamu

Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan yang penuh suka cita.

Menyambut tamu dengan suka cita maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif (husnuzan) terhadap tamu, jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatife dari tuan rumah (suuzan). Sebagai tuan rumah sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaanya.

Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah, kehadiran tamu sering kali mengganggu aktivitas yang sedang diseriisi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap kasar ataupun mengusir tamunya.

Allah menciptakan manusia bernaluri “bermasyarakat”. Bagaimana cara bermasyarakat yang baik? karena manusia mempunyai kebutuhan bergaul dengan orang lain yang mempunyai perasaan harga diri, dalam hidup bermasyarakat tiap-tiap orang harus pandai menjaga tali

persaudaraan dan harga diri orang lain. Cara-cara untuk melaksanakan hal tersebut menurut petunjuk Islam ialah :

1. Menghormati tamu
2. Berbuat baik kepada tetangga
3. Berkata yang baik atau diam

Jadi Islam menyuruh berkata baik atau benar tujuannya tidak lain adalah membina rasa persaudaraan dan saling hormat-menghormati di tengah-tengah masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui..

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru sebelumnya belum pernah diketahui. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala di masyarakat tertentu. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya. Dapat berarti pula menggambarkan keadaan baik itu dalam lingkungan, manusia dan proses kerja sebagaimana adanya..

3.1.2 Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengambilan data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, terhubung banyak Desa yang ada di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, maka peneliti menetapkan desa secara purposive yakni Desa Puulowaru, Labela dan Onembute. Pemilihan lokasi dipertimbangkan secara matang oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada dilapangan terkait pelaksanaan memuliakan tamu dalam hubungan sosial masyarakat pada kecamatan besulutu kabupaten konawe.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penulis memakai pendekatan yaitu:

1. Pendekatan ilmu tafsir, khususnya kajian semi tematik karena di dalam penelitian ini terdapat istilah mahar yang dibahas dengan pendekatan tersebut; dengan cara mengumpulkan lafal-lafal tersebut dengan segala derivasinya mencari kandungannya, dan menjelaskannya.
2. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi hukum bagi masyarakat khususnya suku Tolaki agar dalam melangsungkan Pernikahan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum Islam tentang pernikahan.
3. Pendekatan Fenomenologi, yaitu mengamati apa yang terjadi di lapanga secara sistematis.

3.3. Sumber Data

Dalam menemukan sumber data atau objek informan penulis menggunakan cara *Snowball sampling* (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk *purposive sampling* (sampel sesuai kebutuhan) yakni dengan menentukan satu atau lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung lainnya, yang terbatas di tiga Desa yakni masyarakat Islam Desa Puulowaru, Labela dan Onembute.

Responden dalam metode ini penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang digunakan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian kualitatif ialah si peneliti sendiri atau peneliti merupakan *key instrument* (instrumen kunci).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data data yang dapat dari sumber pertama. Dalam hal ini melalui informan pertama (kunci) yaitu tokoh Adat.

Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan dokumen yaitu peneliti dalam hal ini penulis tidak langsung mengambil data sendiri tetapi peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain

3.4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data:

- a. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Teknik *Observasi* adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, respon, sumber peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Kegunaan wawancara adalah untuk mendapatkan data di tangan pertama dan pelengkap teknik pengumpul lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Pada teknik wawancara ini, pertanyaan diajukan kepada informan, yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, akan tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas. Dengan demikian, sekalipun pewawancara telah terikat oleh pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal, harmonis dan tidak kaku.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan yang terdahulu, melalui sumber-sumber dokumen. Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dari penelitian yang dikumpulkan..

3.5. Instrumen Penelitian

Digunakan beberapa jenis instrumen yaitu :

1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data digunakan pada saat proses penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pelaksanaan pemberian mahar pada masyarakat kabupaten konawe.

3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dengan kata lain apabila melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara

cermat, maka jelas bahwa hasil usaha penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari segala segi. Pengecekan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif.

Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan teknik triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut

IV. IMPLEMENTASI MAHAR DALAM AL-QUR'AN PADA MASYARAKAT TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE

4.1. Gambaran Lokasi Umum Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe terbentuk secara de jure UU. No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara yang pada waktu itu beribu kota di Kendari, yang sekarang masuk wilayah Kota Kendari. Saat itu nama kabupaten konawe adalah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari. Sedangkan secara de facto realisasi pemerintahannya adalah sejak dilantik dan pengambilan sumpah oleh Drs. H. Abdullah Silondae (Alm) sebagai Bupati Kepala Daerah Tk.I II Kendari Tanggal 3 Maret 1960.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupaten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Sejarah perkembangan Kabupaten Konawe.Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU.No. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di bagian Kepulauan Wawonii berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan.Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administratif Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.

Sejak berdirinya sampai dengan saat ini Kabupaten Konawe telah dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu :

- a. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
- b. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973

Irdawati Saputri. Konsep Penafsiran Hadits ...

- c. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
- d. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
- e. H. Andri Jufri, SH (Bupati) Periode 1977-1988
- f. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
- g. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
- h. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe melakukan pilkada secara langsung pada Tahun 2008. Pemimpin hasil pilkada langsung Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

- a. DR. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Masmuddin, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2008-2013
- b. Kery Saiful Konggoasa (Bupati) - Parinringi, SE., M.Si (Wakil Bupati) Periode 2013-2018

Secara Geografis kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara $2^{\circ}45'$ dan $4^{\circ}15'$ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}30'$ bujur Timur. Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena, 1) Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; 2) Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah baratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubungan antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara. Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara;
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku;
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur
- d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Konawe Selatan.

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 579.894 Ha atau 10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut 1.960 Km², dengan panjang garis pantai sekitar 295 Km. secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 28 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan.

4.2. Konsep Penafsiran Hadits tentang Memuliakan Tamu

4.2.1. Cara memuliakan tamu menurut hadits

Rasulullah saw., bersabda sebagai berikut :

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أُنْبَأَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa Sallam telah bersabda : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya.

Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal tiga hari tiga malam. Lebih dari tiga hari terserah kepada tuan rumah untuk menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah saw., menjamu tamu lebih dari tiga hari nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban.

Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa dari hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari, sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari.

Menurut Ibn al-Asr, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memberi bekal kepada tamu untuk perjalanan sehari semalam. Dalam konteks perjalanan di padang pasir, diperlukan bekal minimal untuk sehari semalam sampai bertemu dengan tempat persinggahan berikutnya.

4.2.2. Cara bertamu berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits

Bertamu berarti pertemuan dua orang atau lebih pada satu tempat, seperti rumah, kantor, gedung dan sebagainya. Tujuan utama dalam bertamu menurut Al-Qur'an adalah menyambung

persaudaraan atau *silaturrahim*. *Silaturrahim* tidak hanya bagi saudara sedarah (*senasab*) tapi juga saudara seiman.

Bahwa seorang yang hendak bertamu kepada orang lain, tidak sewenang-wenangnya seenaknya sendiri, bahwa tingkah laku kita mencerminkan suatu nilai dalam kehidupan. Maka ada beberapa etika bertamu sebagai berikut :

- a. Bagi seseorang yang diundang, hendaknya memenuhinya sesuai waktunya kecuali ada udzur.

Hal ini seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

“barang siapa yang diundang maka datangilah” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

“barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya”. (HR. Bukhari)

- b. Memilih waktu berkunjung

Hendaknya bagi orang yang ingin bertamu memilih waktu yang tepat untuk bertamu, karena waktu yang kurang tepat terkadang bisa menimbulkan perasaan yang kurang enak bagi tuan rumah bahkan terkadang menggangukannya.

- c. Mengetuk pintu tuan rumah

Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya orang di dalam rumah. Ketentuan mengetuk pintu bagi seorang tamu ialah sebagai berikut :

- Tidak boleh dilakukan secara keras-keras yang dapat mengganggu ketenangan tuan rumah.
- Tidak boleh lebih dari tiga kali ketuk. Apabila sudah dilakukan tiga kali dan tuan rumah belum muncul, hendaklah ia pergi meninggalkan rumah itu.

- d. Jangan mengintip kedalam rumah

Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang didalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah saw., sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip, sebagaimana dalam sabdanya:

“dari Sahal bin Saad ia berkata : Ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah saw., dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah saw., bersabda : jika aku tahu engkau pengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata.”(HR. Bukhari)

- e. Membacakan salam

Setelah tuan rumah mempersilahkan masuk maka tamu tersebut masuk dengan membacakan salam untuk semua penghuni rumah. Dan diikuti dengan berjabat tangan.

f. Memperkenalkan diri sebelum masuk

Apabila tuan rumah belum tahu/belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, *“dari Jabir ra berkata : Aku pernah datang kepada Rasulullah saw., lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi saw., bertanya: “Siapakah itu?” aku menjawab: “saya” beliau bersabda: “saya, saya...!!” seakan-akan beliau marah.”* (HR. Bukhari)

g. Tamu lelaki dilarang masuk kedalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita

Dalam hal ini, perempuan yang berada dirumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamunya. Mempersilahkan tamu lelaki kedalam rumah sedangkan ia hanya seorang diri sama halnya mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui diluar saja.

h. Masuk dan duduk dengan sopan

Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandangi kemana-mana secara bebas. Pandangan yang dibatasi (terutama bagi tamu asing) dapat menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah. Apabila tamu tertarik kepada sesuatu (hiasan dinding misalnya), lebih baik berterus terang kepada tuan rumah bahwa ia telah tertarik dan ingin memperhatikannya.

i. Lama waktu bertamu maksimal tiga hari tiga malam

Terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberi kelonggaran bertamu selama tiga hari tiga malam. Waktu tersebut dikatakan sebagai hak bertamu. Setelah waktu itu berlalu maka habislah hak untuk bertamu, kecuali jika tuan rumah menghendakinya. Dengan pembatasan waktu tiga hari tiga malam itu, beban tuan rumah tidak terlampau berat dalam menjamu tamunya. Tujuan bertamu sudah barang tentu untuk menjalin persaudaraan atau persahabatan. Sedangkan bertamu kepada orang yang belum dikenal, memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri atau bermaksud lain yang belum diketahui kedua belah pihak.

Al-Qur'an memberikan isyarat yang tegas, betapa pentingnya setiap orang yang bertemu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendaknya baik sekalipun, jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Demikian pula apabila kegiatan bertamu telah usai maka seorang yang bertamu

telah usai, maka seorang yang bertamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Karena itu haram hukumnya orang yang bertamu meninggalkan kekecewaan ataupun kesusahan bagi tuan rumah.

4.3. Pemahaman Masyarakat terhadap tata cara memuliakan tamu menurut hadits riwayat Abu Hurairah

Akhlak merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan baik antara hamba dari Allah swt., (*hablumminallah*) dan antar sesama (*Hablumminannas*). Akhlak yang mulia tidak lahir berdasarkan keturunan atau terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, membutuhkan proses panjang. Yakni melalui pendidikan akhlak. Banyak sistem pendidikan akhlak, moral, atau etika yang ditawarkan oleh barat, namun banyak juga kelemahan dan kekurangannya. Karena memang berasal dari manusia yang ilmu dan pengetahuannya sangat terbatas.²

Cara memuliakan tamu masyarakat di Desa Puulowaru memiliki tradisi masing-masing. Mengenai tentang Hadits Abu Hurairah hanya sebagian masyarakat yang mengetahui.³

Disaat peneliti bertamu di rumah kepala desa. Ketika peneliti telah mengucapkan salam anak dari pemilik rumah hanya menjawab salam dan memerintahkan untuk menunggu di teras rumah berhubung bapak Kepala Desa sedang menerima tamu lain. Setelah peneliti mendapat izin untuk memasuki rumah, peneliti mengamati secara langsung cara kepala desa memuliakan tamunya, dengan bertutur kata yang baik tetapi tidak ada suguhan yang di beri oleh tamu.

Ketika peneliti bertamu ke rumah sekretaris desa, pada saat peneliti mengucapkan salam tuan rumah langsung memberi salam kepada tamu dan mempersilahkan duduk di ruang tamu, disini juga tidak ada suguhan makanan. Tetapi dibandingkan dengan rumah kepala desa, dari kedua rumah yang peneliti datangi memiliki cara masing dalam memuliakan tamunya. Di tinjau dari hadits tentang memuliakan tamu, penerapan di Desa Puulowaru telah melakukan sebagian dari cara hadits dalam memuliakan tamunya.

Sekretaris Desa mengatakan, cara memuliakan tamu yaitu dengan menghormati mereka, memberikan sesuatu yang bisa di makan tetapi tidak membertakan tuan rumah, dengan ramah dalam menyambutnya.

Masyarakat Desa Labela memuliakan tamu menurut tradisi yang sudah turun temurun, yaitu dengan sangat menghormati tamu dalam hal ini memuliakan tamu. Tetapi tidak semua masyarakat Desa Labela mengetahui Hadits Abu Hurairah.

²Ali Abdul Halim, *Akhlak Mulia*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.11

³Sapena, Kepala Desa Puulowaru (15 Desember 2014)

Masyarakat Desa Onembute memiliki cara tersendiri dalam memuliakan tamu, tetapi tidak jauh beda dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Saat peneliti berkunjung ke rumah sekretaris Desa, cara menjamu tamunya tidak terlalu antusias dalam menjamu tamunya. Membuat tamunya seakan akan cepat pulang. Tapi saat peneliti berkunjung dimasyarakat Onembute berbeda dengan saat peneliti berkunjung ke rumah sekretaris desa. Pada saat bertamu ke rumah masyarakat Desa Onembute, cara memuliakan tamunya yaitu dengan menjawab salam, mempersilahkan tamunya masuk dan membuatkan minuman dan menanyakan keperluan tamunya dengan kalimat yang baik.

Pemahaman sebagian masyarakat mengenai memuliakan tamu mengartikan bahwa memuliakan tamu adalah orang yang berkunjung kerumah dengan keadaan bersikap baik santun yang selayaknya seorang tamu. Maka dengan sendirinya pemilik rumah akan tetap memuliakan tamunya dengan berbagai cara baik itu dari segi wajah ceria sampai pda persiapan hidangan.

Peneliti berpendapat bahwa memuliakan tamu adalah sikap Islam yang terwujud dalam akhlakul karimah, sikap ini merupakan refleksi keimanan seseorang kepada Allah dan ajaran Islam yang kemudian diwujudkan dalam muamalah sesama manusia.

Peneliti berpendapat bahwa Saling berkunjung sesama kerabat, teman maupun sejawat merupakan kebiasaan yang tidak bisa dihindari dikarenakan saling kunjung mengunjungi terdapat sebuah harapan akan sebuah keakraban dan kekerabatan yang semakin erat.

Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah, supaya menghormati tamu. Penghormatan itu tidak sebatas pada tutur kata yang halus untuk menyambutnya, akan tetapi, juga dengan perbuatan yang menyenangkan. Misalnya dengan memberikan jamuan, meski hanya sekedarnya

4.4. Bentuk-bentuk memuliakan tamu yang dilakukan masyarakat Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe

Rasulullah saw., telah melarang seseorang melakukan perbuatan yang dapat merepotkan diri sendiri. Melalui pemberitaan dari salah seorang sahabat, Rasulullah saw., telah melarang takalluf dalam masalah ini. Rasuluulahi saw., bersabda :

لَا يَتَّكِلُنَ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لَا يُقْدِرُ عَلَيْهِ

Artinya: *“Janganlah seseorang memaksakan diri (untuk melayani) tamunya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi. (Riwayat Abu Nu’aim)*

Hadits diatas dipertegas oleh syaikh al-Albani rahimahullah, bahwasanya hadits diatas dikuatkan oleh makna umum hadits di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهَيْبًا عَنِ النَّكَالِ

Artinya: “*Dari anas Radiyallahu ‘anhu, ia berkata: Kami pernah bersama Umar Radiyallahu ‘anhu, ia berkata: kami dilarang dari perbuatan yang memaksakan diri.* (HR. Al-Bukhari, no.6749).

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya.

Hadits ini lebih menegaskan kewajiban menyambung tali persaudaraan dan larangan memutuskan tali persaudaraan. Jika setiap tetangga memuliakan tetangganya, setiap tuan rumah memuliakan tamunya, niscaya akan baiklah suatu masyarakat dan baiklah urusan manusia, karena persahabatan dan kecintaan telah mewarnai seluruh kehidupan, terutama jika seluruhnya komitmen dengan hadits ini, serta berkata baik atau diam.

Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa dari hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari, sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari.

Menurut Ibn al-Asr, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memberi bekal kepada tamu untuk perjalanan sehari semalam. Dalam konteks perjalanan dipadang pasir, diperlukan bekal minimal untuk sehari semalam sampai bertemu dengan tempat persinggahan berikutnya.

Bentuk memuliakan tamu yang dilakukan dari sebagian masyarakat Desa Puulowaru, Desa Labela, Desa Onembute tidak dapat dipisahkan dengan budaya khususnya Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Dari penjelasan masyarakat Desa Puulowaru, Desa Labela dan Desa Onembute tentang bentuk memuliakan tamu menurut adat mereka masing-masing sudah sesuai dengan Hadits Riwayat Abu Hurairah.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Konawe terhadap mengimplementasikan pemberian mahar pada suku Tolaki yang sesuai anjuran dalam al-Qur’an, maka akan dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Konsep penafsiran memuliakan tamu sesuai hadits yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah yaitu Allah memerintahkan agar tamu memang harus dihormati. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya yang sesuai dengan Hadits Riwayat Abu Hurairah.
2. Perilaku Masyarakat di Kecamatan Besulutu dalam menerapkan Bentuk memuliakan tamu tidak dapat dipisahkan dengan budaya, tapi masih ada sebagian masyarakat yang masih membedakan jenis tamu yang mereka hadapi.

5.2. Implikasi

Diharapkan pemahaman masyarakat terhadap tata cara memuliakan tamu menurut hadits riwayat Abu Hurairah. Setelah dikritik hadits membuat yang dijadikan dalil, kualitasnya berdasarkan kaidah-kaidah yang digunakan bahwa hadits tersebut adalah shahih, dan dapat dijadikan hujjah. Agar memuliakan tamu yang dilakukan serta sikap dan perilaku masyarakat menjadi Islami, maka peneliti menyarankan agar nilai kesakralan dan hukum dalam memuliakan tamu dilakukan sesuai dengan Hadits Riwayat Abu Hurairah

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2002
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta Bumi Angkasa, 2007
- Dardjat Zakiyah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Riels Grafika, 2009
- Dimyanti dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rameka Cipta, 2002
- Halim Ali Abdul, *Akhlaq Mulia*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Irdawati Saputri. Konsep Penafsiran Hadits ...

Hutabarat E.F., *Cara Belajar*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989

<http://megasiana.com/pedulipendidikan/pemahaman-siswa-dalam-proses-pelajar/>

<http://suka-suka-dimana.blogspot.com/2013/06/realisasi-iman-dalam-menghadapi-tamu.html?m=1>, diakses tanggal 11 Nopember 2014.

[http://Syarat hadits arba'in an-nawawi hadits ke-15 berkata baik/lebih baik diam, serta memuliakan tamu](http://Syarat%20hadits%20arba%27in%20an-nawawi%20hadits%20ke-15%20berkata%20baik/lebih%20baik%20diam,%20serta%20memuliakan%20tamu), Senin, 03 Nopember 2014

Ibrahim T. dan Darsono, *Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jilid 1 untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9 Juz 25-26-27*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012

Kementerian Agama Direktorat Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

L Sulaemang, *Ulumul Hadits*, Kendari: CV SHADRA, 2009

Musa Subaiti Dr, *Akhlak Keluarga Muhammad SAW*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000

Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2002

Najiah Ahmad, *323 hadits dan sya'ir untuk bekal dakwah*, Jakarta, Pustaka Amani

Partowisastro Koestoer, *Dinamika dalam Psikologi Pendidikan Jilid 1*, Jakarta Erlangga, 1983

Rafah Abu Al Batawi, 16 agustus 2013 <http://aburufah.wordpress.com/2013.68.15.cara-melayani-tamu-berdasarkan-alqur'an/>, diakses Senin 09 Maret 2015

Surya Muhammad, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Pembangunan Jaya, 1992

Sutasradi .Akhmad, Al Imam Al Tirmidzi, *Peranannya dalam pengembangan hadits dan fiqh*, Jakarta, Logos 1998

Thalib M., *Butir-butir Pendidikan Dalam Hadits*, Surabaya: Al-Ikhlash

Winkel W.S, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1995

www.geocities.com/dmgto/mabhats 201/tamu.htm.22k